

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALAR

Kazakova Zulayho Salaxiddinovna¹, Nazarova Maryam Sharipovna²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot va menejment kafedrasida katta o‘qituvchisi,

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot va menejment kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18710038>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekiston chorvachilik tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali mahsulot tannarxini pasaytirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish masalalari yoritiladi. Chorvachilikda raqamlashtirishning asosiy yo‘nalishlari, iqtisodiy samaradorlikka ta’siri, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, chorvachilik, agrotexnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, innovatsiyalar, raqamli boshqaruv.

Аннотация. В данной статье научно анализируются вопросы развития отраслей животноводства в Узбекистане в условиях цифровой экономики, повышения эффективности производственных процессов, а также снижения себестоимости продукции и укрепления конкурентоспособности отрасли за счёт внедрения цифровых технологий. В исследовании рассматриваются основные направления цифровизации в животноводстве, её влияние на экономическую эффективность, существующие проблемы и научно-практические предложения и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: цифровая экономика, животноводство, агротехнологии, экономическая эффективность, инновации, цифровое управление.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the issues related to the development of livestock sectors in Uzbekistan under the conditions of the digital economy, increasing the efficiency of production processes, as well as reducing production costs and enhancing the competitiveness of the sector through the implementation of digital technologies. The study examines the main directions of digitalization in livestock farming, its impact on economic efficiency, existing challenges, and proposes scientific and practical recommendations to address them.

Keywords: digital economy, livestock farming, agrotechnologies, economic efficiency, innovations, digital management.

Kirish. Raqamli iqtisodiyot global miqyosda barcha sohalar, jumladan, qishloq xo‘jaligi va uning muhim tarmog‘i bo‘lgan chorvachilik rivojiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Aholi sonining o‘sishi, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish zarurati chorvachilikda innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda. O‘zbekistonda chorvachilik yalpi qishloq xo‘jaligi

mahsulotining salmoqli qismini tashkil etib, aholi bandligi va daromadlarida muhim o‘rin tutadi. Shu sababli raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu tarmoqni modernizatsiya qilish, boshqaruvni raqamlashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan dastur chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini jadal rivojlantirish, respublika aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta‘minlash va ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha ustuvor maqsad va vazifalarni belgilashga qaratilgan.

Bugungi kunda O‘zbekistonda chorvachilik qoramolchilik, qo‘ychilik, echkichilik, parrandachilik va baliqchilik yo‘nalishlarida rivojlanmoqda. So‘nggi yillarda davlat tomonidan chorvachilikni qo‘llab-quvvatlash, subsidiyalar ajratish, naslchilikni rivojlantirish va infratuzilmani yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, ishlab chiqarishda an‘anaviy usullarning ustunligi, resurslardan samarasiz foydalanish, axborot yetishmasligi va boshqaruvning past darajada raqamlashtirilgani iqtisodiy samaradorlikni cheklab kelmoqda. Bu holat raqamli texnologiyalarni keng joriy etishni talab etadi.

Raqamli iqtisodiyot – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste‘mol jarayonlarini samarali tashkil etishga yo‘naltirilgan iqtisodiy tizimdir. Chorvachilikda raqamli iqtisodiyot quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi: chorva boshini elektron identifikatsiya qilish; raqamli monitoring va hisob-kitob tizimlari; “aqlli ferma” texnologiyalari; katta ma‘lumotlar (Big Data) va sun‘iy intellektdan foydalanish; elektron savdo va logistika platformalari. Mazkur texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Elektron identifikatsiya va monitoring. Chorva mollarini elektron belgilash (RFID, QR-kodlar) orqali ularning sog‘ligi, mahsuldorligi va harakati to‘g‘risida aniq ma‘lumotlar shakllantiriladi. Bu veterinariya xizmatlari samaradorligini oshiradi va kasalliklar xavfini kamaytiradi.

“Aqlli ferma” tizimlari. Sensorlar va avtomatlashtirilgan uskunalar yordamida yemlash, sog‘ish, iqlim nazorati va mahsulot yig‘ish jarayonlari optimallashtiriladi. Natijada mehnat unumdorligi oshadi.

Raqamli boshqaruv va hisob-kitob. Fermer xo‘jaliklarida raqamli buxgalteriya, moliyaviy tahlil va rejalashtirish tizimlari joriy etilishi iqtisodiy qarorlar qabul qilish sifatini yaxshilaydi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish chorvachilikda quyidagi iqtisodiy natijalarga olib keladi: mahsulot tannarxining pasayishi; resurslardan foydalanish samaradorligining oshishi; mahsuldorlik va rentabellikning ortishi; yo‘qotishlar va xavflarning kamayishi; bozorda raqobatbardoshlikning kuchayishi.

Iqtisodiy samaradorlikning oshishi nafaqat alohida xo‘jaliklar, balki butun tarmoq va milliy iqtisodiyot uchun ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida chorvachilikni rivojlantirish jarayonida bir qator muammolar mavjud: texnik infratuzilmaning yetarli emasligi; malakali kadrlar tanqisligi; raqamli texnologiyalarning yuqori boshlang‘ich xarajatlari; fermerlarning raqamli savodxonligi pastligi; axborot xavfsizligi masalalari.

Mazkur muammolarni hal etish kompleks yondashuvni talab qiladi.

O‘zbekistonda chorvachilikni raqamlashtirishni jadallashtirishda davlat muhim rol o‘ynaydi. Subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, raqamli platformalar yaratish va ilmiy-tadqiqot ishlarini qo‘llab-quvvatlash chorvachilikda innovatsiyalarni keng joriy etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik asosida “aqlli ferma” loyihalarini amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

2025-yil yetishtirilgan chorvachilik mahsulotlari hajmi 265 703,4 mlrd so‘mni yoki 2024-yilga nisbatan 101,6 % ni tashkil qildi. Hududlar kesimida chorvachilik mahsulotlarining eng yuqori hajmi Qashqadaryo (31 655,4 mlrd so‘m), Samarqand (29 797,9 mlrd so‘m), Buxoro (25 833,9 mlrd so‘m), Toshkent (25 654,2 mlrd so‘m) va Jizzax (21 429,6 mlrd so‘m) viloyatlarida qayd etildi. Aksincha, kam hajmga ega hududlarga Sirdaryo viloyati (7 489,8 mlrd so‘m), Qoraqalpog‘iston Respublikasi (10 961,9 mlrd so‘m) va Navoiy viloyatini (16 256,3 mlrd so‘m) keltirib o‘tish mumkin. Yuqori o‘sish sur‘atlari Toshkent (103,8 %), Surxondaryo (103,6 %), Namangan (103,1 %), Navoiy (103,2 %) viloyatlarida qayd etildi.

Ko‘rib chiqilayotgan davrda tirik vaznda yetishtirilgan go‘sh t hajmi 2024-yilga nisbatan 101,5 % ni, sog‘ib olingan sut 101,2 %, olingan tuxum 107,0 %, qirqib olingan jun 104,1 %, olingan qorako‘l teri 104,4 % hamda ovlangan baliqlar 103,4 % ni tashkil qildi.

1-jadval

Yetishtirilgan asosiy turdagi chorvachilik mahsulotlari va ovlangan baliqlar

	Miqdor	O‘sish (kamayish) sur‘ati, % da
Go‘sh t (tirik vaznda), ming tonna	2 987,5	101,5
shu jumladan: fermer xo‘jaliklari	225,1	119,2
dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	2 428,5	98,1
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	333,9	119,5
Sut, ming tonna	12 591,2	101,2
shu jumladan: fermer xo‘jaliklari	919,9	122,1
dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	11 402,8	99,2
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	268,5	134,9
Tuxum, mln dona	9 483,0	107,0
shu jumladan: fermer xo‘jaliklari	1 622,1	116,8
dehqon va tomorqa xo‘jaliklar	4 967,6	101,5
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	2 893,3	112,1
Jun, tonna	41 485	104,1
shu jumladan: fermer	5 339	109,1

xo‘jaliklar		
dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	33 368	102,7
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	2 778	111,9
Qorako‘l teri, ming dona	1 418,0	104,4
shu jumladan: fermer xo‘jaliklari	165,1	110,5
dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	1 109,2	103,2
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	143,7	106,8
Baliq, ming tonna	206,2	103,4
shu jumladan: fermer xo‘jaliklari	116,7	108,3
dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	11,4	104,0
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	78,1	96,7

Manba. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi

2025-yil yetishtirilgan chorvachilik mahsulotlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlil qilar ekanmiz, yetishtirilgan go‘shtning umumiy hajmidan 7,5 %i fermer xo‘jaliklari hissasiga, 81,3 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 11,2 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar hissasiga to‘g‘ri kelishini qayd etib o‘tish lozim. Shunga mos ravishda sog‘ib olingan sutning 7,3 %i fermer xo‘jaliklari, 90,6 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklari, 2,1 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar hissasiga to‘g‘ri keldi. Shu bilan birga, olingan tuxumning 17,1 %i fermer xo‘jaliklariga, 52,4 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 30,5 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri keldi. Shuningdek, qirqib olingan junning 12,9 %i fermer xo‘jaliklari, 80,4 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklari hamda 6,7 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar hissasiga to‘g‘ri keldi. Bundan tashqari, olingan qorako‘l terining 11,7 %i fermer xo‘jaliklariga, 78,2 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 10,1 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri keldi. O‘z navbatida, ovlangan baliqlarning 56,6 %i fermer xo‘jaliklariga, 5,5 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 37,9 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri kelganligini qayd etish lozim.

2026-yilning 1-yanvar holatiga barcha toifadagi xo‘jaliklarda yirik shoxli qoramollar soni 14 522,8 ming boshga (2025-yilning 1-yanvar holatiga nisbatan 0,9 % ga ko‘p), sigirlar 5 154,4 ming boshga (0,3 % ga ko‘p), qo‘y va echkilar 24 970,2 ming boshga (1,4 % ga ko‘p), otlar 299,6 ming boshga (5,9 % ga ko‘p), parrandalar 118 652,6 ming boshga (10,6 % ga ko‘p) yetdi.

2026-yilning 1-yanvar holatiga xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha chorva mollari va parrandalar bosh soni

	Miqdori, ming bosh	O‘sish (kamayish) sur‘ati, % da
Yirik shoxli qoramollar	14522,8	100,9
shu jumladan: fermer xo‘jaliklari	1160,9	106,3
dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	13019,4	100,3
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	342,5	105,2
shundan sigirlar	5154,4	100,3
shu jumladan: fermer xo‘jaliklari	487,6	109,0
dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	4534,7	99,4
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	132,1	100,7
Qo‘y va echkilar	24970,2	101,4
shu jumladan: fermer xo‘jaliklari	4141,8	104,7
dehqon va tomorqa xo‘jaliklar	18794,7	100,1
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	2033,7	107,3
Otlar	299,6	105,9
shu jumladan: fermer xo‘jaliklar	76,8	104,3
dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	196,8	105,6
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	26,0	113,9
Parrandalar	118652,6	110,6
shu jumladan: fermer xo‘jaliklari	20514,7	107,6
dehqon va tomorqa xo‘jaliklari	48516,6	100,2
qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	49621,3	124,9

Manba. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi

2026-yilning 1-yanvar holatiga ko‘ra, yirik shoxli qoramollar bosh soni to‘g‘risidagi ma’lumotlarni xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlil qilar ekanmiz, yirik shoxli qoramollarning 8,0 %i fermer xo‘jaliklari hissasiga, 89,6 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 2,4 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri keladi. Mos ravishda sigirlarning umumiy sonidan 9,4 %i fermer xo‘jaliklariga, 88,0 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 2,6 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar hissasiga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, qo‘y va echkilarning umumiy sonidan 16,6 %i fermer xo‘jaliklariga, 75,3 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 8,1 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri keldi, otlarning umumiy sonidan 25,6 %i fermer xo‘jaliklariga, 65,7 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 8,7 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri keldi, parrandalar umumiy sonidan 17,3 %i fermer xo‘jaliklariga, 40,9 %i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 41,8 %i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar hissasiga to‘g‘ri keladi.

3-jadval

Samarqand viloyatida 2024 yil asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun sarf-xarajatlar va yakuniy moliyaviy ko'rsatkichlar to'g'risida ma'lumot

Mahsulot	Yalpi mahsulot, tonna	Jami xarajat, mln so'm	Jami daromad, mlnso'm	Foyda, (+,-)	Rentabellik darajasi, %	1 tonna mahsulot, ming so'm	
						xarajat	daromad
Go'sht	59655	2223464	2564003	340539	15	37272	42981
Sut	129380	401376	467147	65770	16	3102	3611
Tuxum (dona)	561704	677364	814013	136649	20	1206	1449
Pilla	3160	69088	77657	8569	12	21866	24578
Jun	515	444	515	71	16	862	1000
Qorako'l teri (dona)	23112	1263	1504	241	19	55	65
Baliq	16627	336066	438429	102363	30	20212	26369
Asal	172	12854	14372	1518	12	74909	83754
Jami:	x	3721920	4377641	655721	17,6	x	x

Manba. Samarqand viloyat statistika boshqarmasi

Chorvachilik tarmoqlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: Chorvachilikda yagona raqamli axborot tizimini yaratish; Fermerlar uchun raqamli savodxonlik va malaka oshirish dasturlarini kengaytirish; Innovatsion texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish; Ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish; Raqamli texnologiyalar asosida mahsulotni qayta ishlash va sotish zanjirini takomillashtirish.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonda chorvachilik tarmoqlarini rivojlantirish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bilan chambarchas bog'liqdir. Raqamlashtirish ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Mazkur yo'nalishda davlat, ilmiy muassasalar va xususiy sektor hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60- sonli Farmoni.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida". PQ-120-son. 08.02.2022.

3. Abulqosimov H.P., Rasulov T.S. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari va yo'nalishlari. Monografiya. – T.: —Fan va texnologiya, 2017. – 152 bet.
4. Salamov, I., Jonibekov, F., Kazakova, Z., & Nazarova, M. (2022). The Role of Investments in Ensuring the Economic Stability of Livestock and Prospective Opportunities. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE, 1(3), 1-4.
5. Salamov, I., Kazakova, Z. S., Nazarova, M. S., Jonibekov, F. B. (2022). Prospects for digitalization of order tables in infrastructure development in agriculture of the republic of uzbekistan. 2022.
6. Саламов, И., Жонибеков, Ф. Б., Казакова, З. С., & Назарова, М. Ш. (2022). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРМОҚЛАРИДА ИННАВАЦИЯ ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛДАГИ ИМКОНИАТЛАРИ. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 482-485.
7. Nazarova, M., & Kazakova, Z. (2023). Paxta-to 'qimachilik klasterlarida sotish baholarining tahlili. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. 2-son.291-296.
8. Kazakova, Z. S., & Aslonov, X. (2023). QISHLOQ XO 'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O 'RNI. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 391-398
9. Salaxiddinovna, K. Z. (2023). Methodology of Teaching Economics and Accounting in a Market Economy. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 18, 66-68.
10. Salaxiddinovna, K. Z., & Iskandarovna, I. I. (2024). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHNING HUDUDIY JIHATLARI. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(2), 247-256.
11. Ibrohim Salamov, Maryam Nazarova, Zulayxo Kazakova, Faxriddin Jonibekov, Rizo Kudratov, Oygul Ulmasova, Nasiba Xamdamova. (2024) Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. 2-son.362-368 b.
12. Nazarova, M. S., Kazakova, Z. S. (2024). Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(2).
13. Sh, N. M., Kazakova, Z. S. Oziq-ovqat xavfsizliginita 'minlashda qishloqxo _ jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT Jurnali. 2024 yil. 18-19 aprel. Raqamli iqtisodiyot sharoitida agroiqtisodiyot va buxgalteriya hisobining dolzarb muammolari va ularning yechimlaril professor N. Sanayev tavalludining, 85.
14. Sh, N. M., Kazakova, Z. S. Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo 'llashning iqtisodiy samaradorligi YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT Jurnali. 2024 yil. 18-19 aprel.“. Raqamli iqtisodiyot sharoitida agroiqtisodiyot va buxgalteriya hisobining dolzarb muammolari va ularning yechimlaril professor N. Sanayev tavalludining, 85.
15. Назарова, М. Ш., Казакова, З. С., Бердикулов, Р. А. У. (2025). ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ЭКСПОРТА ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ И ВИНОГРАДА. AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 3(2), 188-191.

16. Salaxiddinovna, K. Z. (2023). Methodology of Teaching Economics and Accounting in a Market Economy. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 18, 66-68.
16. Salamov, I., Nazarova, M., Kazakova, Z., Jonibekov, F., Kudratov, R., Ulmasova, O., Xudayberdiyeva, M. R. (2024). Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(2).
17. Казакова, З. С., Жиянов, Ш. Р. (2025). ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. *AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*, 3(3), 55-61.
18. Salaxiddinovna, K. Z., Rahmonberdiyevich, J. S. (2025). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI HOLATI TAHLILI. *AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*, 3(3), 30-37.
19. Kazakova, Z., Nazarova, M. (2024). Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishning hududiy jihatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
20. Nazarova, M., & Kazakova, Z. (2024). Tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
21. Kazakova, Z., Abdullayev, S., Sunnatullayev, M. (2024). Raqamli iqtisodiyotning O'zbekistondagi holati va uning rivojlanish istiqbollari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
22. Kazakova, Z., Ulmasov, A., Botirov, B. (2024). Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
23. Salaxiddinovna, K. Z., Sobirjon o'g'li, B. K. JAHON AGROLOGISTIK TIZIMINING HOZIRGI XOLATI VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. "OZUQA EKINLARNI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK TOZA OZUQALARNI YETISHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI" XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLAR TO'PLAMI.
24. <https://stat.uz/uz/>
25. www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi